

ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ИННОВАЦИОН – МОТИВАЦИОН УСЛУБИЁТИ

Ф-м.ф.н, доц. Ахмедов Ахат Ахрорович¹,

п.ф.ф.д., (PhD) ўқитувчи Нажмиддинов Мурат Камолович²,

Ахмедов Ёдгорбек Олимжонович³

¹ Навоий давлат педагогика институти,

“Физика ва астрономия” кафедраси мудири,

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Навоий академик лицейи махсус фан ўқитувчиси,

³ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Навоий академик лицейи директори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6284544>

Педагогика олий таълим муассасаларида умумий физика курсини ўрганиш мураккаб ва кўп қиррали жараён бўлиб маъруза, амалий машғулотлар ва лаборатория практикумидан ташкил топган. Бунда лаборатория ишлари ўқув жараёнининг муҳим қисми бўлиб ҳисобланади. Умумий физика курсини ўрганишда физик қонуниятларни мукамал тушуниш учун экспериментал тадқиқотларнинг ўрни муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам педагогика олий таълимда лаборатория машғулотлари турли даражадаги ишларни ўз ичига олувчи, турли мураккаблиқдаги ўқув ва дидактик масалаларни ечишга хизмат қилувчи кўп даражали машғулот бўлиши лозим. Лаборатория машғулотларидаталабаларнинг назарий, услубий билимларива амалий кўникмаларининг интеграцияси амалга ошади.

Бундай машғулотлар даталабалар экспериментал тадқиқот кўникмаларини, ўлчовасобларни билан ишлашни олинган натижаларни қайта ишлаш, олинган натижалар асосида хулоса чиқариш, адабиётлар билан ишлаш кўникмаларини эгаллайди. Умумий ҳолда бўлажак физика ўқитувчисининг экспериментал компетентлиги такомиллаштирилади.

Физика фанини ўрганишда лаборатория машғулотларининг муҳимлиги маълум бўлсада кўп ҳолларда ўқитувчилар бу машғулотларда бир қатор муаммоларга олиб келади. Бундай муаммолар сирасига лаборатория машғулотларида талабалар пассивлиги, қизиқиш йўқлиги ва дарсларга қатнашиш ҳоҳиши йўқлиги, лаборатория дарсларига иккинчи даражали машғулот сифатида қараши, натижаларини бир-биридан кўчириб олиши, интернет орқали маълумотларни бир-бирига ташлаб бериши, ҳисоботни топширишга эътиборсизлик, дарс жадвалини тузишда лаборатория машғулотларини кетма-кет 4-соат қўйилмаслиги кабиларни киритиш мумкин.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, педагогика олий таълим муассасаларида физикадан лаборатория машғулотларини ўтказиш методикасини қайта кўриб чиқиш, лаборатория машғулотлари эффективлигини оширишга хизмат қилувчи, талабалар қизиқишларини ортирувчи билиш фаолиятинини активлаштирувчи (фаоллаштирувчи) методикасини ишлаб чиқиш давр талабига айланмоқда.

Биз тақлиф этаётган лаборатория практикумининг ўтказиш методикаси талабалар билиш фаолиятини активлаштирган ҳолда бутун семестир давомида адабиётлар билан

ишлашга, мустақил таълимни амалга оширишга, талабалар кўникмасини оширишга олиб келади. [1, 31-49 бетлар]

Умумий физика курсида н лаборат ория иши	Лаборатория машғулотининг ўтказишнинг тартиби	Лаборатория машғулотининг мазмуни	Мазкур лаборатория машғулотининг ўтказишга ажратилган вақт
	1. Назарат тести; 2. Лаборатория ишини бажаришга олинган рухсат; 3. Лаборатория ишини бажариш; 4. Лаборатория ишини ҳимоя қилиш;	1.5 тагача назарий саволлар 4.5 тадан - 7 тагача лаборатория ишига тегишли назарий саволлар ва кейинги иши бажаришга доир адабиётлар билан танишиш	5- 15 минут 3-5 минут 30-40 минут 20-30 минут

Бу методикада лаборатория машғулотларини ташкил этиш қўйидаги босқичларда олиб борилади:

1. Синов тестлари
2. Лаборатория ишини бажариш
3. Лаборатория ишига ҳисобот тайёрлаш
4. Лаборатория ишини ҳимоя қилиш

Машғулотнинг биринчи босқичида бошида синов тести ўтказилади ва бунга 5-15 минут вақт ажратилади. Бу тестнинг мақсади талабанинг лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик даражасини аниқлашдан иборат. Тест саволлари ўрганилаётган жараёни тўлиқ қамраб олувчи, лаборатория ишининг мазмунини ёритиб бериши мумкин. Синов тести оғзаки ёки ёзма шаклларда ўтказиш мумкин. Синов тури ўқитувчи тамонидан белгиланади. Идеал ҳолда тест синови компьютерда ўтказилгани мақсадга мувофиқ ва тест натижасини лаборатория ишини бажаришга рухсат сифатида қараш мумкин.

Машғулотнинг иккинчи босқичида талабада лаборатория ишининг бланки(йўриқномаси) ишланмаси борлиги текширилади. Бу ишланмада лаборатория ишинингўтказиш кетма-кетлиги,бажариладиган амаллар,ўлчаш натижалари, хатоликлар, жадваллари ва графиклари киритилган бўлади. Лаборатория ишланмаси билан талаба олдиндан огохлантириб,тайёргарлик кўрган бўлиши лозим мавжуд бўлмаган ҳолда, талаба лаборатория машғулотига киритилмайди.

Машғулотнинг кейинги босқичда талабалар 5 ёки 6 тадан кичик гуруҳларга ажратилади. Гуруҳдаги талабалар сони 6 тадан кўп бўлиши мақсадга мувофиқ эмас, чунки талабалар сонинг кўплиги улардан кимдир бўш қолиши бошқаларга халақит бериши ва кўчириш эҳтимолияти ортишига замин яратади. Лаборатория ишини бажариш босқичи 30-40 минут давом этади.

Лаборатория ишини расмийлаштириш экспериментал натижалар асосида ҳисоблашларни бажариш, жадвал ва графиклар тузиш, натижалар асосида хулосалар ёзишни ўз ичига олади. Бу босқич учун дарсда 15 минутгача вақт ажратиш етарли деб ҳисоблаймиз.

Дарснинг якуний босқичи лаборатория ишини ҳимоя қилиш босқичидир. Бу босқич ўқитувчи тамонидан индивидуал суҳбатлар таризида ўтказилади ёки тест сифатида амалга ошириш мумкин. [2, 14-16 бетлар]

Ҳимоя якунида ўқитувчи ишни топширди ёки топширмади деган хулоса беради. Агар иш топширилмаса талаба кейинги дарсда топширишга ҳаракат қилади ва бунда янги лаборатория ишига қўйилмайди. Лаборатория ишини топширган талаба янги лаборатория иши учун топшириқ уйга вазифани олади. Бу вазифада янги ишни бажариш тартиби, назарий маълумотлар олиш учун адабиётлар рўйхати келтирилган бўлади.

Педагогика олий ўқув юртиларида бўлажак физик ўқитувчиларнинг экспериментал компетентлигини такомиллаштиришда назария ва амалиёт ўртасидаги уйғунликни таъминлашда ўтказилган илмий-тадқиқот ишлари қуйидагича хулосалар қилиш имконини берди:

1. Узоқ йиллик олиб борилган педагогик- илмий изланишлар шуни кўрсатадики,умумий физика курсидан педагогика олий таълим муассасаларида ўтказиладиган лаборатория машғулотларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича замонавий талабларга асосланган стандартларнинг ишлаб чиқилмаганлиги, уни ўтказиш таркиби ташкил этиш усубиёти ҳамда замонавий педагогик технологиялар билан бойитилмаганлиги яъни физиканинг методологик масалаларига етарли даражада эътибор берилмаслиги ва ҳозирги кундаги долзарб бўлган ушбу муаммога таълим соҳасида етарлича эътибор қаратилмаганлиги кузатилди. [3, 23-26 бетлар]

2. Педагогика олий таълим муассасаларида бўлажак физик ўқитувчиларнинг эксперименталь компетентлигини такомиллаштиришда такомиллаштирилган лаборатория машғулотларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини ўзгартириш зарурати аниқланди ҳамда умумий физика курсини ўқитишда компетентли ёндашув ўқитувчининг талабалар билан ҳамкорликда ишлаши ҳамда уларнинг нафақат назарий билимларни эгаллаши, балки амалий фаолият кўникмаларига эга бўлишини ҳам таъминлайди.

3. Лаборатория практикуми талабаларнинг назарий билимларини мустахкамлаш ва амалиётга қўллаш экспериментал компетентликларини эгаллашга, келгусидаги педагогик фаолиятида тайёргарлик даражаси ва хусусиятларига катта таъсир кўрсатади. Лаборатория практикуми талабаларнинг назария билан амалиёт орасидаги кўприк вазифасини бажариб компетентликни эгаллашда, педагогик компоненталарини такомиллаштиришда асосий омил хисобланади. [4, 20-бетлар]

Adabiyotlarro'yxati:

1. Ахмедов А, Джораев М, Камолов Р. Модернизация лабораторных работ по физике в высших педагогических вузах. Монография докторской диссертации// -Saarbruckent: LambertAkademikPublishing-2015.-49с
2. Ахмедов А, Джораев М, Очилов Ш. Развитие компетентности учителя физики и пути её усовершенствования Pedagogy&PsychologyTheoryandPracticeInternationalscientificjournal №6(8), 2016г. стр14-16.Volgograd.
3. А.А.Ахмедов. Бўлғуси физика ўқитувчиларининг экспериментал компетентлигини шакиллантириш ва ривожлантириш (педагогика олий ўқув юртларида// Монография.Тошкент-2019йил. А.Навоий номли нашриёт.В.102
- 4.А. Akhmedov// Development of experimental abilities of future physics teachers// SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TASInternational Scientific JournalTheoretical & Applied ScienceYear: 2021 Issue: 01 Volume: 93,стр23-26.
5. А.А.Ахмедов //Yuqori malakali fizika o'qituvchilarini tayyorlashda laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni va ahamiyati// Pedagogik Mahorat, №6,2020yil, 179-182betlar.
6. A.Akhmedov, E.Kudratov // Pedagogika oily o'quv yurtlarida laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirishning innovatsion usullari// Pedagogik Mahorat, №5,2020 yil, 188-194 betlar.
- 7.А. Akhmedov, I. Kamolov,B.Izbosarov,B. Bisenova// Formation of teacher's competence in the performance of laboratory and experimental works// Journal of critical reviewsissn- 2394-5125 vol 7, issue 13, 2020,peje1988-1991